

Die Beleuchtungsstärke - geneigter Kreis als Lichtquelle

Harald Schröer

2015

Wir betrachten folgende Anordnung. Der Kreis ist die Lichtquelle.

I = Lichtstärke des Kreises

w = Flächenlichtstärkedichte $w = \frac{I}{(2)\pi R^2}$

(2) wenn beide Seiten strahlen.

r = Abstand Kreismittelpunkt - A

p = Punkt, bei dem die Beleuchtungsstärke ausgerechnet werden soll.

Der Abstand zwischen p und A ist gleich r_1 .

$$x_2 \in [-R, +R] \quad x_1 \in [-\sqrt{R^2 - x_2^2}, +\sqrt{R^2 - x_2^2}]$$

r ist senkrecht zu x_2 und x_1 .

Entfernungsvektor: $\vec{l} = \begin{pmatrix} r \\ x_1 \\ r_1 + x_2 \end{pmatrix}$

Für die Entfernung l gilt dann:

$$l^2 = (r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2 \quad (1)$$

Der Neigungswinkel α der Kreisscheibe zu p ist:

$$\tan \alpha = \frac{r_1}{r} \quad (2)$$

Zunächst ist die Anordnung im luftleeren Raum. Nach (1) gilt für die Beleuchtungsstärke:

$$\vec{E} = \int_{-R}^{+R} \int_{-\sqrt{R^2-x_2^2}}^{+\sqrt{R^2-x_2^2}} \frac{w}{[(r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2]^{\frac{3}{2}}} \cdot \left[\begin{pmatrix} r \\ 0 \\ -r_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right] dx_1 dx_2 \quad (3)$$

Die Gramschen Determinanten der beiden Integrale sind gleich 1, vgl. Forster [1] §3 und §14. In der 2. Komponente gibt es eine Punktsymmetrie d.h. $f(-x_1) = -f(x_1)$ für $|x_1| \leq \sqrt{R^2 - x_2^2}$

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x_1) dx_1 = 0$$

Zurückführung auf ein 1-dimensionales vektorwertiges Integral:

Nach Bronstein [2] Kapitel 1.1.3.3 S.47 Nr.206 ist:

$$\begin{aligned} & \int_{-\sqrt{R^2-x_2^2}}^{+\sqrt{R^2-x_2^2}} \frac{dx_1}{[(r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2]^{\frac{3}{2}}} \\ &= \left[\frac{x_1}{(r^2 + (r_1 + x_2)^2) \cdot \sqrt{(r_1 + x_2)^2 + x_1^2 + r^2}} \right]_{-\sqrt{R^2-x_2^2}}^{+\sqrt{R^2-x_2^2}} \\ &= \frac{2 \cdot \sqrt{R^2 - x_2^2}}{(r^2 + (r_1 + x_2)^2) \cdot \sqrt{(r_1 + x_2)^2 + R^2 - x_2^2 + r^2}} \end{aligned}$$

Also folgt: $r > 0$

$$\vec{E} = 2w \cdot \int_{-R}^R \frac{\sqrt{R^2 - x_2^2}}{(r^2 + (r_1 + x_2)^2) \cdot \sqrt{(r_1 + x_2)^2 + R^2 - x_2^2 + r^2}} \cdot \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ -r_1 - x_2 \end{pmatrix} dx_2 \quad (4)$$

wenn

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow |\vec{E}| = \sqrt{E_x^2 + E_z^2}$$

Nun soll die Anordnung in reiner Luft mit dem Schwächungskoeffizienten $m = \text{const.}$ sein. Die Dichte der Luft ist konstant. Nach (1),(3) lautet dann die Beleuchtungsstärke:

$$\vec{E} = w \cdot \int_{-R}^{+R} \int_{-\sqrt{R^2-x_2^2}}^{+\sqrt{R^2-x_2^2}} \frac{e^{-m\sqrt{(r_1+x_2)^2+x_1^2+r^2}}}{[(r_1+x_2)^2+x_1^2+r^2]^{\frac{3}{2}}} \cdot \begin{pmatrix} r \\ -x_1 \\ -r_1-x_2 \end{pmatrix} dx_1 dx_2 \quad (5)$$

$$r > 0$$

In der 2.Komponente existiert wieder eine Punktsymmetrie in x_1 . Damit ist das Integral über x_1 in der 2.Komponente Null. Daher ist auch folgende Darstellung möglich.

$$\vec{E} = 2w \cdot \int_{-R}^{+R} \int_0^{+\sqrt{R^2-x_2^2}} \frac{e^{-m\sqrt{(r_1+x_2)^2+x_1^2+r^2}}}{[(r_1+x_2)^2+x_1^2+r^2]^{\frac{3}{2}}} \cdot \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ -r_1-x_2 \end{pmatrix} dx_1 dx_2 \quad (6)$$

$$|\vec{E}| = \sqrt{E_x^2 + E_z^2} \quad r > 0$$

Eine Näherung: für $r \gg R$

Dann gilt $l \approx \frac{r}{\cos \alpha}$ wobei $\tan \alpha = \frac{r_1}{r}$

Also folgt aus (6):

$$\vec{E} \approx \frac{w}{l^3} \cdot \pi R^2 e^{-ml} \cdot \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ -r_1 \end{pmatrix}$$

$$\text{mit } \sqrt{r^2 + r_1^2} = \frac{r}{\cos \alpha}$$

$$\Rightarrow |\vec{E}| \approx \frac{w}{l^3} \cdot \pi R^2 \cdot \frac{r}{\cos \alpha} \cdot e^{-ml}$$

$$\Rightarrow E_x \approx |\vec{E}| \cdot \cos \alpha$$

Nun schauen wir uns noch ein Beispiel mit $r_1 = R=1$ Meter und der Lichtstärke 1 Candela an. Wir erstellen folgende Tabelle, in der Beleuchtungsstärken in Lux angegeben sind.

r [Meter]	E_x	E_z	$ E $
1	0.3573	-0.5260	0.6359
2	0.1654	-0.1180	0.2032
3	0.0897	-0.0426	0.0993
4	0.0550	-0.0196	0.0584
5	0.0368	-0.0105	0.0382
6	0.0262	-0.0062	0.0269
7	0.0195	-0.0040	0.0199
8	0.0151	-0.0027	0.0153
9	0.0120	-0.0019	0.0122
10	0.0098	-0.0014	0.0099

Literatur

- [1] Otto Forster „Analysis 3“ 2.Auflage 1983 Vieweg Verlag Braunschweig
- [2] I.N. Bronstein, K.A. Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“ Teubner Verlagsgesellschaft Leipzig 1985 22.Auflage
- [3] Harald Schröer „Lichtstrom und Beleuchtungsstärke“,german and english edition, Wissenschaft und Technik Verlag Berlin 2001